

Received-Makale Geliş Tarihi 27.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.07.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (121),1397-1407

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.16730185

Doç. Dr. Özlem Kum

<https://orcid.org/0000-0002-6567-7974>

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Meslek Yüksekokulu, Tokat / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/01rpe9k96>

Ses Logolarının Görsel Kimlik ile Entegrasyonu: Grafik Tasarım Açısından Bir İnceleme Integration of Sound Logos with Visual Identity: An Examination from a Graphic Design Perspective

ÖZET

Grafik tasarım, sadece gözle algılanan bir disiplin olmaktan çıkarak işitsel, dokunsal ve dijital boyutlarla zenginleşen bir ifade aracına dönüşmüştür. Bu bağlamda ses logoları, markaların grafik kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Geleneksel anlamda logolar, markaların yazı, sembol ve renk aracılığıyla tanınmasını sağlarken; dijitalleşen iletişim ortamı, bu görsel kimliğin sesle tamamlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma, ses logolarının sadece işitsel kimliğin bir parçası olmasının ötesinde, markanın görsel kimliğiyle nasıl bütünleştiğini ve grafik tasarım açısından nasıl yorumlanabileceğini incelemektedir. Grafik tasarımda sesin yeri, ses-logonun renk, tipografi gibi unsurlarla etkileşimi ve çokduyulu (multisensory) tasarıma katkısı ele alınmıştır. Rastgele (random) seçilen Netflix, Intel, BMW, Apple, Nokia, Coca-Cola gibi önde gelen markaların ses logoları hem ses hem de grafik tasarım unsurları bakımından nitel araştırma çerçevesinde doküman incelemesi yöntemi ile çözümlenmiş; sesin, marka kimliği ile nasıl senkronize edildiği ortaya konmuştur. Çalışmada incelenen ses logoları, markaların sektörel kimliği, duygusal tonu ve görsel unsurlarıyla kurduğu çokduyulu bütünlüğü gözler önüne sermektedir. Netflix ve Apple, dramatik etkiyi görsel sadelikle dengelerken; Intel ve BMW, teknolojik kimliklerini yapısal ses kurguları üzerinden vurgulamaktadır. Öte yandan, Nokia ve Coca-Cola ise nostalji ve duysal yakınlık temaları etrafında ses tasarımına yönelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarım, görsel iletişim, marka kimliği, ses logosu, çokduyulu (multisensory) tasarım.

ABSTRACT

Graphic design has evolved from being a discipline perceived solely by the eye to become a means of expression enriched with auditory, tactile and digital dimensions. In this context, sound logos have become an integral part of a brand's graphic identity. Traditionally, logos have enabled brands to be recognised through text, symbols and colours; however, the digitalisation of communication has made it necessary to complement this visual identity with sound. This study examines how sound logos go beyond being merely a part of auditory identity, how they integrate with a brand's visual identity, and how they can be interpreted from a graphic design perspective. The role of sound in graphic design, the interaction of sound logos with elements such as colour and typography, and their contribution to multisensory design are discussed. The sound logos of leading brands such as Netflix, Intel, BMW, Apple, Nokia, and Coca-Cola, selected at random, were analysed using a document review method within the framework of qualitative research, both in terms of sound and graphic design elements, revealing how sound is synchronised with brand identity. The sound logos examined in the study reveal the multisensory unity established by the brands' sectoral identity, emotional tone, and visual elements. Netflix and Apple balance dramatic impact with visual simplicity, while Intel and BMW emphasise their technological identities through structural sound designs. On the other hand, Nokia and Coca-Cola have focused their sound design on themes of nostalgia and sensory closeness.

Keywords: Graphic design, visual communication, brand identity, sound logo, multisensory design.

1. GİRİŞ

“İletişim, gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki insan ya da insan grubu/kitleleri arasında gerçekleşen bir duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir (Becer, 2013, s. 11). İletişim geçmişten günümüze teknolojinin de gelişimiyle farklı kanallara evrilmiş, günümüzde medya kanallarıyla daha etkileşimli bir hale gelmiştir. “Yeni iletişim teknolojileri, geleneksel medyanın sınırlı yapılarını aşarak kullanıcılara içerik ve bilgi kanalları üzerinde daha fazla kontrol ve üretkenlik imkânı sağlamıştır. Bu değişim, bireylerin artık pasif tüketicilerden aktif katılımcılara dönüşmelerini mümkün kılmıştır” (Aydoğan Boschele & Bülbül, 2024, s. 197).

“Marka bir misyon, logo, slogan, sembol, ürün ya da servis, reklam veya pazarlama faaliyeti olmanın ötesinde hedef kitle ve ürün arasında kurulan, çift yönlü bir ilişkidir. Her seferinde hedef kitle ile kurulan soyut ve duygusal bağ bir kalite güvencesi ve ona duyulan bağlılıktır. Marka değeri, marka ile yapılan pazarlama etkisidir” (Yücel & Çubuk, 2024, s. 224).

“Markaların iletişim stratejilerinde temel hedef, mevcut ve potansiyel müşterilere ulaşabilmek ve hedef kitle üzerinde ilgi uyandırabilmektir. Hedef kitle ile paylaşılan ortak değerler markaların müşterileri üzerinde ilgi uyandırmak için kullandıkları temel unsurlardan biridir” (Bahar & Villi, 2024, s. 503). Günümüz pazar koşullarında rekabetin gelişen teknolojiye entegre olarak artması işletmelerin fark edilebilir olması ve rakiplerine üstünlük sağlaması durumlarına önem kazandırmıştır. Marka gücü, işletmenin daha görünür hale gelmesini, rakiplerinden ayrışmasını ve pazardaki güvenilirliğini artırmasını sağladığı için görsel kimlik tasarımına marka değeri oluşturma bağlamında büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Markanın görsel kimliği, tanınırlığı artırıp duygusal bir bağ oluşturarak müşterilerin tekrarlı satın alma davranışlarını desteklemekte ve onları sadık müşterilere dönüştürmektedir. Dijitalleşen dünyada, markaların ses logoları ve görsel kimlikleri arasındaki entegrasyon giderek daha önemli bir hale gelmiştir. Mobil uygulamalar, akıllı cihazlar ve etkileşimli medya gibi dijital platformlar, markaların sesli kimliklerini yalnızca görsel bir öğe olarak değil aynı zamanda dinamik ve kişiselleştirilmiş bir deneyim aracı olarak sunmalarına olanak tanımaktadır. Bu platformlar sayesinde ses logoları, markaların hedef kitleleriyle daha yakın bir bağ kurmasını sağlayarak kullanıcı deneyimini zenginleştirmekte ve marka algısını güçlendirmektedir. Özellikle akıllı cihazlar ve dijital asistanlar gibi etkileşimli araçlar, sesin markanın kimliğine dair önemli bir yapı taşı haline gelmesine katkı sağlamaktadır. Markalar, ses ve görsel öğeleri entegre ederek her kullanıcıya özel, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmakta ve böylece marka sadakati oluşturmayı hedeflemektedir. Ses ve görsel kimliğin birleşimiyle oluşturulan çokduyulu deneyimler, markaların tüketici üzerindeki etkisini önemli ölçüde artırmaktadır. Ses, görsel öğelerle birlikte çalışarak markaların mesajlarını daha güçlü ve unutulmaz bir biçimde iletmelerini sağlamaktadır. Özellikle dijital medya ve etkileşimli platformlar aracılığıyla ses ve görsel öğelerin uyum içinde çalışması markanın algısını zenginleştirerek tüketicilerle daha derin duygusal bağlar kurulmasına yardımcı olmaktadır. (Yıldız, 2024, s. 137), pazarlama uygulamaları ve tasarım unsurlarının, hedef kitlelerin algılarını yönetmede kritik bir rol oynadığını belirtmektedir. Markaların görsel kimlikleri ve iletişim stratejilerinin, tüketicinin marka ile olan ilişkisini derinleştirecek şekilde özenle tasarlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, bir firmanın kendini ifade etme biçimi ve hedef kitle ile olan ilişkisini belirleyen kurumsal kimliğin, görsel ve dilsel unsurların bir bütünü olarak öne çıktığı ifade edilmektedir. “Markanın farkına varma, karar vermeyi olumlu yönde etkiler. Bilinen markalar, diğerlerine göre daha fazla tercih edilir. Farkındalık, satışı kolaylaştırır ve pazarda egemenlik sağlar” (Aksoy & Baş, 2024, s. 1620). “...bir görsel kimlik elemanı olan logo; ait oldukları örgütü doğrudan ismiyle tanımlarlar ve bu isimler, söz konusu örgütün güçlü yönlerini veya anlayışlarını ifade edecek karakterler kullanarak yazılırlar” (Yılmaz & Kınık, 2023, s. 152). “İnsanların, seslere ve müziklere karşı duyarlılığının ve hafızada yarattığı etkinin daha da iyi anlaşılmasıyla beraber markalar, ses ve müzikleri sadece reklam yayınlarında kullanmakla kalmamış, bunları bizzat kendi ürünlerine uygulamaya başlamışlardır” (isinbencesi.com, 2024). “Yapılan araştırmalar, görsel içeriğin göz ardı edildiği noktada işitsel bilginin ürün içeriğinden beş kat daha fazla etkili olduğunu ortaya koymuştur. Markalara ses ile kimlik kazandırılmasının temel amacı, tüketicilerde duygusal tepkilere yol açarak, insan zihnine, duygularına ve davranışlarına nüfuz etmektir” (Büdü Aydın, 2021, s. 2532).

Ses Tonunu Belirleyen Faktörler:

Hedef Kitle: Markanın hedef kitleleri, ses tonunu büyük ölçüde etkiler. Gençlere hitap eden bir marka, daha enerjik ve informal bir dil kullanırken, profesyonellere hitap eden bir marka daha resmi bir dil kullanabilir.

Marka Değerleri: Markanın temel değerleri, ses tonunu şekillendirir. Örneğin, sürdürülebilirliğe önem veren bir marka, çevre dostu bir dil kullanabilir.

Marka Kişiliği: Markanın insanlara benzetildiği özellikler, ses tonunu belirler. Örneğin, eğlenceli ve genç bir marka, esprili bir dil kullanabilir.

Rekabet Ortamı: Rakiplerin kullandığı dil, markanın kendi ses tonunu belirlerken göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür” (blog.bifarkyarat.com, 2024).

Logoya sesin eşlik etmesi, marka kimliğini güçlendiren ve tüketiciyle daha derin bir bağ kurulmasını sağlayan önemli bir tasarım stratejisidir. Ses unsurları, markanın görsel kimliğini tamamlayarak duygusal bir boyut ekleyerek tanınırlığı artırmaktadır. Ses logosu, kısa, özgün ve akılda kalıcı bir melodi veya efektle markayı temsil eden işitsel bir imzadır ve bir markanın kimliğini, değerlerini yansıtan, kısa ve hatırlanması kolay bir melodi ya da ses efekti olarak tanımlanabilir. Görsel logonun işitsel bir karşılığı olarak işlev görmesinin yanı sıra markaların daha geniş kitlelere tanıtılmasına, duygusal bir bağ kurulmasına ve reklam faaliyetlerinde öne çıkılmasına yardımcı olan ses logoları, televizyon, radyo, web siteleri ve sosyal medya gibi çeşitli platformlarda duyulabilmektedir. Doğru şekilde tasarlanan ses logoları, bir markanın kimliğini ve değerlerini etkili bir şekilde hedef kitesine iletebilir.

“Bir melodi, en unutulmaz ses dizisidir, çünkü bir melodi başladığında, insan beyni otomatik olarak bitiş bekler. Ancak bazı markalar, markalarının çıkarabileceği sesin önemini fark eder ve kendi benzersizliğinden yararlanmaya çalışır. Buna iyi bir örnek, 1994 yılında kendine özgü V-twin motor sesi için bir ses logosu tescili başvurusunda bulunan motosiklet markası Harley-Davidson’dur. Kendi sesini yakalayabilirse, müşteri etkileşiminin her noktasında markayı ayırt edebileceğini fark etti. Görsel bir logo gibi, bir ses logosunun en temel nitelikleri benzersizlik, akılda kalıcılık ve marka vaadi ile alaka düzeyidir” (wikipedia.org, 2024).

“*Ses Logolarının Kullanım Alanları:*

- Reklam ve Tanıtım: TV, radyo ve internet reklamlarında markayı tanıtmak için kullanılır.
- Kurumsal Kimlik: Telefon görüşmeleri, web siteleri ve müşteri hizmetleri ile etkileşimlerde kurumsal kimliği pekiştirmek için kullanılır.
- Ürün Lansmanı: Yeni bir ürünün lansmanında heyecan ve farkındalık yaratmak için kullanılır.
- Etkinlikler: Fuarlar, konferanslar ve özel etkinliklerde markanın varlığını hissettirmek için kullanılır.
- Müşteri Deneyimi: Mağazalarda ve diğer müşteri temas noktalarında atmosferi iyileştirmek için kullanılır” (bedriyilmaz.com, 2024).

Markaları temsilin güçlü bir simgesi olan bu ses logolarının tasarlanırken kısa ve akılda kalıcı olması gerekmektedir. Çünkü bu, dinleyicinin zihninde hemen yer etmesini sağlamaktadır. Ayrıca, ses logosunun marka kimliğiyle uyumlu olması önemlidir; müziksel ton, markanın karakterini yansıtmak şeklinde seçilmelidir. Duygusal etki de bir diğer önemli kriterdir; ses logosu, dinleyicinin duygusal tepkisini uyandıracak şekilde tasarlanmalıdır. Basitlik, karmaşık melodilerden kaçınılmalı, böylece doğrudan ve anlam taşıyan sesler tercih edilmelidir. Küresel ölçekte bir marka için tasarlanıyorsa, ses logosunun kültürel ve dilsel olarak evrensel bir etki yaratması gerektiği unutulmamalıdır. Etkili bir ses logosu, markanın sesli kimliğini güçlendirirken bir yandan da hedef kitesine derin bir bağ kurmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, ses logosunun tasarım süreci, estetik kaygıların yanı sıra psikolojik ve kültürel faktörler göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Teknolojinin gelişmesi de ses logosu tasarımında yeni fırsatlar sunmaktadır. Özellikle dijital medya, mobil uygulamalar ve sesli asistanlar gibi platformların artan kullanımının etkisiyle, markaların ses kimliklerini daha kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir şekilde sunması mümkün hale gelmiştir. Sesli komutlar ve etkileşimli medya, markaların ses logosunu daha dinamik ve kullanıcı odaklı bir biçimde geliştirmelerini sağlamaktadır. Bu gelişmeler, markaların tüketicilere daha yakın bir deneyim sunmasına olanak tanımaktadır. Sonuç olarak ses logosu tasarımı, markaların küresel pazarlarda sesli kimliklerini güçlendirmeleri için önemli bir araç haline gelmiştir. Gelecekte, ses logosu tasarımının daha da özelleşmesi, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş hale gelmesi beklenmektedir. Ayrıca, teknolojik gelişmelerle birlikte, ses logosunun marka iletişimde daha merkezi bir rol oynaması, markaların pazarlama stratejilerinin temel bir unsuru olma potansiyeli taşımaktadır.

Bu amaçla bu çalışmada, rastgele (random) seçilen 6 adet ses logosu, nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması ve doküman incelemesi yöntemleri ile analiz edilmiştir. Alan yazın incelendiğinde, ses logosu üzerine Türkçe bir çalışmaya rastlanmamış; yurt dışında yapılan çalışmaların ise farklı bağlamlarda ele alındığı görülmüştür. Bu çalışma, söz konusu boşluğu doldurması açısından önem arz etmektedir.

2. YÖNTEM

Bu çalışma, ses logolarının görsel kimlik ile nasıl bütünleştiğini grafik tasarım perspektifinden incelemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Araştırmada, doküman incelemesi ve literatür taraması yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Bu kapsamda, ses logo tasarımı üzerine mevcut akademik çalışmalar, makaleler ve kitaplar incelenmiş; geçmişte yapılan araştırmalardan elde edilen veriler doğrultusunda teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. Literatür taraması; “araştırmanın alandaki önemini nitelenmesi için bir çerçeve ve elde edilen sonuçların önceki bulgular ile kıyaslanmasını sağlamaktadır. Bir konu hakkında yapılan literatür taraması araştırılan konunun hangi bağlamda ilerletileceği ve alanda hangi boşlukları doldurmak üzere yapıldığını göstermektedir” (Acar, 2024, s. 256). Doküman incelemesi yöntemi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım & Şimşek, 2013: 217).

Çalışmada incelenen markalar (Netflix, Intel, BMW, Apple, Nokia ve Coca-Cola), küresel tanınırlık, işitsel kimlik kullanımı ve sektörel çeşitlilik olmak üzere üç temel kritere göre belirlenmiştir. Bu markalar, uluslararası düzeyde yaygın bilinirliğe sahip olmaları ve ses logolarını televizyon, dijital platformlar, radyo gibi farklı medya mecralarında etkin biçimde kullanmaları nedeniyle seçilmiştir. Ayrıca her bir markanın kendine özgü, tanınabilir ses logolarına sahip olması ve bu seslerin markanın görsel kimliğiyle bütünleşik bir şekilde sunulması, araştırma açısından önemli bir tercih ölçütü olmuştur. Farklı sektörleri (medya, teknoloji, otomotiv, iletişim ve içecek) temsil eden bu markalar aracılığıyla, ses logolarının sektörel bağlamda nasıl işlev gördüğü karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu nedenle markalar, rastgele değil, amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilerek çalışmanın derinliği artırılmaya çalışılmıştır. Her bir ses logosu, ses özelliği, görsel karşılığı ve tasarım yorumu olmak üzere üç temel boyut çerçevesinde analiz edilmiştir. Veriler, markaların resmi reklam videoları, açılış animasyonları, web siteleri ve kamuya açık ses logo arşivleri gibi dijital mecralardan temin edilerek derlenmiştir.

3. BULGULAR

Bu bölümde, araştırmanın amacı doğrultusunda toplanan veriler analiz edilerek elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Her bir ses logosu, görsel kimlik unsurlarıyla birlikte değerlendirilerek aşağıdaki başlıklarda analiz edilmiştir:

Tablo 1. Ses Logolarının Grafik Tasarım Açısından Tablosal İncelemesi

Marka	Ses Özelliği	Görsel Karşılığı	Tasarım Yorumu
Netflix	Dramatik, Minimal, vurucu, sinematik	Siyah zemin (background), kırmızı “N” harfi	“Ta-Dum” sesi ile siyah zemin üzerindeki kırmızı “N” harfinin oluşturduğu görsel-işitsel bütünlük, Netflix’in sinematik, gizemli ve dikkat çekici marka kimliğini çokduyulu bir deneyimle izleyiciye aktarmaktadır. Minimal tipografi ile dramatik sesin zıtlığı, dijital film platformu atmosferini yansıtmaktadır.
Intel	Teknolojik, ritmik, akılda kalıcı	Mavi oval logo, geometrik yapı, düz tipografi	Beş tonlu ses dizilimiyle geometrik mavi logonun oluşturduğu uyum, Intel’in güvenilir, sistematik ve yenilikçi teknoloji kimliğini görsel-işitsel düzlemde bütüncül bir biçimde yansıtmaktadır.
BMW	Fütüristik, mekanik, motor temelli	Metalik dokular, koyu zemin (background), hareketli sahneler	Elektrikli motor sesi ile soğuk tonlu metalik görsellerin birlikteliği, BMW’nin güç, sürdürülebilirlik ve teknoloji temelli lüks marka kimliğini görsel-işitsel düzlemde etkili biçimde pekiştirmektedir.
Apple	Minimal, nostaljik, rafine	Siyah fon (background), ortalanmış beyaz Apple logosu	Mac’in açılış sesi ile siyah zemin üzerindeki sade beyaz logonun uyumu, Apple’ın nostalji, sadelik ve tasarım odaklı marka kimliğini görsel-işitsel düzlemde güçlü biçimde yansıtmaktadır.
Nokia	İkonik, nostaljik, teknolojik çağrışımlı	Mavi yazı, el ele tutuşan insanlar görseli	Nokta vuruşlu melodisi, geçmişten gelen teknoloji vurgusunu nostaljik bir hisle sunar. El tutuşan eller ise bağ kurma temasını pekiştirerek ses ve görselde birliktelik mesajı vermektedir.
Coca-Cola	Neşeli, tanıdık, geleneksel gazoz açılma sesi	Kırmızı zemin (background), üzerinde el yazısı tarzı logo	Açılan kapak sesi markanın ferahlık ve enerji hissini tetiklemenin yanı sıra canlı kırmızı arka plan ve kıvrımlı yazı tipi ile de nostalji ve dinamizm aynı anda verilmektedir. Görsel ve işitsel öğeler markanın uzun geçmişine ve evrensel tanınırlığına vurgu yapar niteliktedir.

3.1. Netflix: "Ta-Dum"

Şekil 1. (Soldan sağa: a, b). Netflix'in "Ta-Dum" Sesi (Korsh, 2021, O'Neill, 2020)

Netflix, "N" harfini önce ışık ve gölge çizgileriyle ekrana getirmekte, akabinde giderek büyüyen renkli dikey kanallara bölerek izleyiciyi Netflix dünyasının içerisine sokmaktadır" (Yıldırım, 2021, s. 7). Bu görsel tasarım, markanın dijital dünyada kendine özgü bir giriş sahnesi yaratmasını sağlamıştır. Netflix'in ikonik "Ta-Dum" ses logosu ise, ses tasarımcısı Lon Bender tarafından dinamik ve dramatik bir açılış hissi yaratma amacıyla tasarlanmıştır. Görsel kimliğin bu etkileyici sunumu, işitsel unsurla desteklenerek marka deneyimini çokduyulu bir hâle getirmektedir. Minimalist ancak akılda kalıcı bir yapıya sahip olan bu ses logosu, düşük frekanslı vuruşlarıyla izleyicide heyecan ve merak duygusu aktarmaktadır. Aynı zamanda bu tasarım, Netflix'in global ölçekte marka tanınırlığını artırmada önemli bir rol oynamış ve platforma güçlü bir işitsel kimlik kazandırmıştır. Estetik ve işlevsellik dengesini başarıyla kuran bu ses tasarımı, markanın karakterini de pekiştirmektedir. İşitsel kimliklerin marka algısı üzerindeki etkisini açıklamak adına literatürde yapılan tanımlar bu durumu desteklemektedir: "Bir tasarım aracı olarak sesin eşsiz özelliklerinden biri, yaratıcı tasarımların etkisi üzerindeki belirleyiciliği. Reklam "cıngılı" sesin izleyicide duygusal bir tepki yaratma yetisini kullanır. Pek çok şirketin kullandığı "sonik imzalar", artık en az logoları kadar tanınmaktadır" (Güven, 2022, s. 14).

Bu bağlamda, Netflix'in "Ta-Dum" sesi, kısa ama güçlü yapısıyla izleyicide bir beklenti ve yoğunluk hissi oluştururken, aynı zamanda sinematik bir açılış efekti işlevi görmektedir. Siyah zemin üzerindeki sade ve güçlü "N" harfi, bu dramatik sesle bütünleşerek karanlık bir sinema salonu atmosferini çağrıştırmaktadır. Görselin renk ve form tercihleri de bu algıyı pekiştirmektedir. Siyah zemin ile kırmızı logonun birlikteliği, merak uyandıran ve yoğun bir atmosfer yaratmıştır. Rengin dikkat çekiciliği ve tipografinin minimalizmi, sesin oluşturduğu yoğunlukla çarpıcı bir zıtlık sergilemektedir. Görsel sadelik ile işitsel yoğunluk arasındaki bu denge, çokduyulu bir deneyim sunarak Netflix'in dijital film platformu kimliğini etkili biçimde aktarmaktadır. Sonuç olarak, ses ve görselin bu uyumu, markanın gizemli ve güçlü karakterini görsel-işitsel düzlemde izleyiciye etkili bir biçimde yansıtmaktadır.

3.2. Intel: Beş Tonlu Melodi

Şekil 2. Intel'in beş tonlu melodisi (YouTube, 2024)

Teknoloji markaları arasında ikonik bir işitsel kimlik örneği olarak öne çıkan Intel'in beş tonlu melodisi, Walter Werzowa tarafından tasarlanmıştır. Markanın yenilikçi ve güvenilir bir algı oluşturma hedefi doğrultusunda geliştirilen bu ses logosu, sıralı ton yapısıyla akılda kalıcılığı artırmış ve Intel'in reklam kampanyalarında ses ile görsel logonun mükemmel bir uyum içinde çalışmasını mümkün kılmıştır. Bu işitsel imza, teknolojik ilerlemeyi temsil eden güçlü bir marka kimliği oluşturmayı başarmış ve Intel'in küresel ölçekteki tanınırlığına anlamlı bir katkı sunmuştur. Bu durum, sesin sadece bir işitsel öge değil; aynı zamanda markanın algısal boyutunu şekillendiren stratejik bir iletişim aracı olduğunu da ortaya koymaktadır. Nitekim ses logosu kavramı, bu bağlamda yalnızca kısa bir melodi dizisi değil, aynı zamanda bir marka değerinin akustik temsili olarak işlev görür. "Ses logosu, jingle, marka müziği ve marka

temasıyla birlikte ses markalama araçlarından biridir. Ses logosu çoğunlukla bir reklamın başında veya sonunda yer alan, kısa ayırt edici bir melodi veya başka bir ses dizisidir. Görsel bir logonun akustik karşılığı olarak görülebilir” (wikipedia, 2024). Sesin marka kimliğindeki bu önemli rolü, yalnızca tanınırlık değil, aynı zamanda duygusal etki yaratma potansiyeliyle de ilişkilidir. “Müzik en az logo kadar, kurumsal kimlik rengi kadar, markanın söylemi kadar baskın ve önemli bir değişkendir. Aynı zamanda markanın tanınırlığını, hatırlanırılığını arttıran bir kurumsal kimlik unsurudur. Bir taraftan da insan psikolojisiyle yakından ilintili ve duyguları yönlendirmede etkindir. Bir müzik parçasını oluşturan temel unsurlar olan ritim, melodi ve armoni yapılarının marka ya da ilgili reklama uygunluğu önemlidir” (Elmasoğlu, 2013, s. 15).

Bu teorik çerçeve doğrultusunda, Intel’in ses ve görsel kimliği arasındaki ilişki daha derinlikli biçimde değerlendirilebilir. Beş tonlu ses dizilimi, dijitalleşmiş bir teknolojik çağrışım yaratmakta; bu kısa melodik yapı, modernliğe ve ileri mühendisliğe vurgu yapmaktadır. Görsel olarak mavi rengin tercih edilmesi, güven ve istikrar duygusunu pekiştirirken, geometrik logo yapısı ise sistematiklik ve mühendislik algısını desteklemektedir. Tüm bu görsel ve işitsel unsurlar, çokduyulu bir deneyim yaratarak Intel’in yenilikçi ve güvenilir teknoloji markası kimliğini etkili biçimde izleyiciye aktarmaktadır. Sonuç olarak, Intel örneği, sesin marka iletişimde yalnızca destekleyici değil, merkezi bir unsur olarak nasıl konumlandırıldığını ve bu yolla marka algısının nasıl güçlendirilebildiğini ortaya koymaktadır.

3.3. BMW: Elektrikli Motor Sesi

Şekil 3. BMW'nin elektrikli araç ses tasarımı (YouTube, t.y)

BMW, elektrikli araçlar için tasarladığı yapay motor sesleriyle, sessiz teknolojiyi işitsel bir kimlik hâline dönüştürmüştür. Hans Zimmer ile yapılan iş birliği sonucu oluşturulan bu özel sesler, çevre dostu bir yaklaşımı yansıtırken, aynı zamanda markanın fütüristik ve yenilikçi algısını pekiştirmektedir. Bu işitsel kimlik, BMW'nin araçlarına özgün bir karakter kazandırmakta ve kullanıcıların markayla özdeşleşen bir deneyim yaşamasını sağlamaktadır. Elektrikli mobilite çağında motor sesinin yeniden yorumlanması, sesin yalnızca teknik bir unsur değil, aynı zamanda marka iletişimde stratejik bir araç olarak konumlandığını göstermektedir. BMW'nin bu yaklaşımı, markanın geleceğe dönük vizyonunu duyusal düzeyde ifade ederken, onu diğer markalardan ayıran güçlü bir iletişim dili oluşturmaktadır. BMW'nin ses logosu, markanın kimliğini yansıtan ve özenle tasarlanmış bir kompozisyondan oluşmaktadır, melodi, rezonanslı ve yükselen bir yapıyla sunulmakta; iki farklı bas tonuyla vurgulanarak dinleyicide dinamizm ve ilerleme hissi uyandırmaktadır. Bu birleşim, markanın "saf sürüş keyfi" vaadini işitsel düzlemde somutlaştırmaktadır. Ses tasarımcısı Thomas Kisser, sürecin arkasındaki yaklaşımı şöyle açıklamaktadır: “Başlangıçta kendime sorduğum sorular şunlardı: BMW markası bana nasıl geliyor? Hangi ses temaları BMW ile ilişkilendirdiğim değerleri temsil ediyor, örneğin Sürüş Keyfi, estetik çekicilik ve güç? Ve markayı diğer otomotiv markalarından net bir şekilde ayıran bir ses logosunu nasıl oluşturabilirim?” (press.bmwgroup.com, 2024). Bu açıklama, sesin markaya özgü değerleri yansıtmak için nasıl bilinçli ve stratejik biçimde kurgulandığını göstermektedir. Görsel tasarım öğeleri de bu işitsel kimliği destekler niteliktedir. Hareketli grafiklerdeki gri tonlar ve metalik yüzeyler, modern ve çevreci motor sesiyle uyum içinde çalışmaktadır. Bu çokduyulu bütünlük, BMW'nin güç, lüks ve sürdürülebilirlik ilkelerini etkili biçimde ileterek markanın çağdaş kimliğini yansıtmaktadır.

3.4. Apple: Mac Startup Sesi

Şekil 4. Apple'ın "Mac Start up" sesi (YouTube, t.y)

"Karakteristik sesler, Apple ürünlerinin ayrılmaz bir parçasıdır" (letemsvetemapplem.eu, 2024). Mac cihazlarının açılış sesi, Apple'ın minimal ve yenilikçi marka kimliğini işitsel olarak somutlaştıran önemli bir unsurdur. Zaman içinde güncellenerek hem nostaljik bir bağ kuran hem de çağdaş tasarım anlayışını yansıtan bu ses, markanın güvenilirlik ve sofistike imajını pekiştirmektedir. Böylece açılış sesi, yalnızca teknik bir fonksiyon olmanın ötesine geçerek, kullanıcıların marka deneyimini duygusal ve zihinsel düzeyde zenginleştiren güçlü bir araç haline gelmiştir. Bu işitsel imza, Apple'ın kullanıcı deneyimini zenginleştirirken, markanın değerlerini ses yoluyla etkili biçimde iletmesine olanak tanımaktadır. Minimalist yapısı ve akılda kalıcı tınısı, marka algısının güçlenmesine katkıda bulunabilir ve kullanıcıların ürünle ilişkisini destekleyebilir. Sesin bu çok yönlü işlevi, Apple'ın tasarım felsefesini sadece görsel değil, işitsel açıdan da bütüncül bir şekilde aktarmasını sağlamaktadır.

Görsel açıdan ise, Mac'in açılışında beliren beyaz logo, siyah zemin üzerinde minimal ve dikkat çekici bir duruş sergilemektedir. Bu sade görsel tercih, Apple'ın yalın ve estetik tasarım anlayışının temel öğelerindedir. Tipografi yerine yalnızca simgesel logonun kullanılması, ses ve görsel unsurlar arasındaki uyumun güçlenmesine yardımcı olmanın yanı sıra Apple'ın marka kimliğine yönelik tutarlılığı desteklemektedir. Sonuç olarak, Mac açılış sesi ve eşlik eden görsel kimlik, Apple'ın kullanıcılarla duygusal bağ kurma stratejisinin bir parçası olarak teknolojik yenilik ve estetik sadelik arasındaki hassas dengeyi yansıtmaktadır.

3.5. Nokia'nın İkonik Melodisi

Şekil 5. Apple'ın "Mac Start up" sesi (YouTube, t.y)

Dünyanın ilk ses logolarından biri olarak tarihe geçen Nokia'nın, "Gran Vals" adlı klasik müzik parçasından uyarlanan ikonik melodisi, 1990'larda mobil cihazların yaygınlaşmasıyla milyonlarca kişinin zihnine kazınmıştır. Nokia'nın marka kimliği oluşturmasında önemli bir yere sahip olan bu ses logosundaki melodinin ritmik yapısı, pozitif duygular uyandırmaya yöneliktir. Akıllı telefon dönemine geçişle birlikte bu melodinin modernleştirilmiş versiyonları üretilmiş olsa da nostaljik etkisi büyük ölçüde korunmuştur. Nokia, ikonik ve nostaljik kimliğiyle teknoloji tarihinin önemli bir parçası olarak hafızalarda yer almaktadır. Markanın mavi tipografisi, güven ve sağlamlık hissi uyandırırken aynı zamanda teknolojik çağrışımları desteklemektedir. Reklamlarda kullanılan nokta vuruşlu melodi ise geçmişten günümüze uzanan teknolojik evrimi nostaljik ve sıcak bir duyguyla izleyiciye yansıtmaktadır. Bu ses, eski telefonların karakteristik ritmini çağrıştırarak marka ile teknoloji arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlamaktadır.

Görsel öğede el ele tutuşan insanların kullanılması, insan ilişkilerinin ve bağ kurmanın önemine vurgu yapmaktadır. Eller arasındaki fiziksel temas, yalnızca insan sıcaklığını simgelemekle kalmaz; aynı zamanda ses ve görselin uyumuyla bütünleşerek marka mesajında birliktelik ve dayanışma temasını pekiştirmektedir. Böylece Nokia'nın hem teknolojik mirası hem de insan odaklı yaklaşımı, ses ve görüntü arasındaki bu uyum sayesinde etkileyici ve anlamlı bir biçimde izleyiciye aktarılmaktadır.

3.6. Coca-Cola'nın Ses Unsurları

Şekil 6. Coca-Cola'nın ses unsurları (Coca-Cola, 2025)

“Reklamlarda ya da ürün tanıtımlarında kullanılan sesler ve müzikler de markayla özdeşleşebilmekte ve marka kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelebilmektedir” (Akgün, 2024, s. 160). Bu bağlamda, Coca-Cola'nın “Taste the Feeling” sloganlı yeni kampanyası özellikle daha duygusal tepkiler veren Z Kuşağı'ni hedeflemektedir (www.marketingturkiye.com.tr, 2024). Marka, işitsel kimlik stratejisini güçlendirmek amacıyla şişe kapağının açılması, gazozun köpürmesi ve içim sırasında oluşan doğal sesleri reklamlarına entegre etmiştir. Bu sesler, tat ve koku ile birleşerek tüketicilere çoklu duygusal bir deneyim sunmakta ve markanın duygusal hafızada etkili bir yer edinmesine katkıda bulunmaktadır.

“Görme, işitme, dokunma, koku ve tada ilişkin birçok öğe bu reklamda yer almakta. Tek bir duyudan ziyade, 5 duyunun da birden kullanılmasının reklamın etkisini arttırmada önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Çünkü bir reklam ne kadar çok duyuya hitap ediyorsa o kadar çok etki yaratır” (pazarlamasyon.com, 2024).

Bu çokduyulu yaklaşım, Coca-Cola'nın “Taste the Feeling” kampanyasında kullanılan işitsel öğelerin tüketicilerde tazelik ve mutluluk hissi uyandırmasını sağlamıştır. Böylece marka, yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının temsilcisi olma iddiasını da desteklemektedir. Doğal seslerin estetik bir çerçeveye oturtulması, reklam kampanyalarında görsel ve işitsel unsurların uyum içinde kullanılmasını mümkün kılmıştır. Bu bağlamda, Coca-Cola'nın yaklaşımı, ürünün fiziksel özelliklerini olduğu kadar tüketicilerin markayla ilişkilendirdiği pozitif duyguları da hedeflemektedir. Sonuç olarak, işitsel kimlik tasarımları, markanın tanınırlığını artırmanın ötesinde önemli bir iletişim aracı haline gelmiştir. Özellikle Coca-Cola'nın açılan kapak sesi, markanın neşeli ve canlı kimliğini işitsel olarak güçlü biçimde yansıtarak tüketicide ferahlık ve enerji hissi uyandırmaktadır. Bu tanıdık gazoz açılma sesi, aynı zamanda markanın köklü geleneklerine ve zamansız evrensel tanınırlığına işaret etmektedir.

Görselde kullanılan canlı kırmızı arka plan, markanın enerjisini ve dinamizmini vurgularken, kıvrımlı el yazısı tarzı logo, nostaljik ve samimi bir hava katarak izleyicide sıcak ve tanıdık duygular uyandırmaktadır. İşitsel ve görsel öğelerin bu uyumu, Coca-Cola'nın geçmişten gelen mirasını ve günümüzün dinamik yaşam tarzıyla bağlantısını güçlü biçimde ortaya koymaktadır. Böylece, markanın özgün karakteri ve evrensel çekiciliği izleyiciye hem duygusal hem estetik açıdan etkileyici bir deneyim olarak sunulmaktadır.

4. TARTIŞMA ve SONUÇ

Çalışma kapsamında incelenen ses logoları, her markanın sektörel konumu, duygusal tonu ve görsel kimliğiyle kurduğu bütünsel ilişki çerçevesinde dikkat çekici farklılıklar ve benzerlikler sergilemektedir. Netflix, dramatik ve vurucu "Ta-Dum" sesiyle minimal siyah-kırmızı görsel kimliğini sinematik bir deneyime dönüştürerek izleyicide beklenti ve gizem duygusu yaratırken, Apple da benzer biçimde sade ve nostaljik açılış sesiyle rafine tasarım anlayışını işitsel düzlemde pekiştirmiştir. Her iki marka da sessizliğin içinden gelen kısa ve çarpıcı ses unsurlarıyla sade görsel yapıları arasında dikkat çekici bir denge kurmuş, görsel sadelik ile işitsel yoğunluk arasında bilinçli bir zıtlık yaratmıştır. Öte yandan, Intel ve BMW, ses logolarını teknolojik çağrışımlar üzerine inşa etmiş; Intel, beş tonlu sıralı melodisi ile geometrik ve sistematik görsel düzenini destekleyerek güven ve yenilik algısını pekiştirirken; BMW ise motor sesine dayalı işitsel kimliği ile metalik, koyu ve hareketli görsellerini senkronize ederek güç, sürdürülebilirlik ve

fütürizm temalarını çokduyulu bir biçimde aktarmıştır. Bu iki marka, özellikle mühendislik, tasarım ve teknoloji kavramlarının sesin yapısal özellikleri üzerinden kodlayarak işitsel kimliğini görsel kimlik ile sıkı biçimde bütünleştirmiştir. Nokia ve Coca-Cola ise ses logolarında nostalji ve tanıdıklık kavramlarını ön plana çıkarmaktadır. Nokia'nın klasikleşmiş melodisi, geçmişe dönük bir ses hafızası yaratarak teknolojiye duygusal bir bağ sunarken; görsellerdeki “el ele tutuşan insanlar” figürü bu birlikteliği insani boyutta tamamlamaktadır. Coca-Cola ise ses tasarımında gerçek yaşamdan gelen sesleri (şişe açılması, gazoz köpürmesi) kullanarak çoklu duyulara hitap eden bir ferahlık ve enerji hissi yaratmakta; kırmızı zemin ve kıvrımlı yazı tipiyle neşe, samimiyet ve dinamizmi aynı anda izleyiciye aktarmaktadır. Tüm bu markalar karşılaştırıldığında; Netflix ve Apple görsel sadelik + sesle dramatik etki yaratma stratejisi izlerken, Intel ve BMW sesin yapısal düzenini markanın teknolojik kimliğiyle bütünleştirmiştir. Nokia ve Coca-Cola ise nostalji ve duygusal yakınlık üzerinden ses logolarını kurgulamıştır. Böylece her bir marka, sektörel kimliğiyle uyumlu, görsel ve işitsel bütünlük taşıyan ses logo tasarımlarıyla izleyiciyle derin bir duygusal etkileşim kurmayı başarmıştır. Ses logoları, marka iletişimde önemli bir rol oynamanın yanı sıra markaların değerlerini, vizyonlarını, tüketici algısını ve duygusal bağlarını güçlendirmektedir. Bu tasarımlar, sadece estetik değil, aynı zamanda markaların tüketicilerle duygusal düzeyde etkileşim kurmalarını sağlayan güçlü araçlardır. Ses logoları, markaların tanınırlığını artırmak, sadakat oluşturmak ve pazarlama stratejilerini desteklemek için etkili bir yöntemdir. Global olarak, ses logoları ticari marka sesi, sesli logo, sonik logo ve jingle (kısa ve akılda kalıcı melodi için) gibi farklı isimlerle de anılmaktadır.

Alan literatürü incelendiğinde, doğrudan ses logosu üzerine bilimsel bir çalışmaya rastlanmamıştır; ancak ses sembolizmi üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Dövençioğlu (2023) çalışmasında, ses sembolizmi ile nesne algısı arasındaki ilişkiyi incelemiş ve Türkçede ses sembolizmi ve malzeme algısının çok boyutlu olduğunu, bu ilişkilerin Japonca ile benzerlikler taşıdığını ortaya koymuştur. Ayrıca, ses sembolik kelimelerin malzeme algısını etkileyebileceği ve algısal süreçlerin dil gibi yukarıdan aşağı süreçlerden etkilendiği sonucuna ulaşmıştır. Akteker (2022) ise doğal konuşucuların ses sembolizmine dair sezgisel bilgileri üzerine bir araştırma yapmış; elde edilen sonuçlar, ses sembolizminin doğal dillerdeki varlığını ispatlarken, işlevinin söz yapımı gerçekleştirmek olduğunu göstermiştir.

Ayada ve Ragab (2024) çalışmasında, sonik logoların marka hatırlanabilirliğini ve tanınırlığını artırmadaki rolünü incelemiş, tüketicinin markaya neden bağlandığını, sonik logodaki ses gibi uyarıcıların bir etkisinin olup olmadığını, motive edici bir unsur olarak sesin, markanın akılda kalmasında bir rolünün olup olmadığını, sonik logoların markaya daha fazla değer katıp katmadığını araştırmıştır. Sonik logoların, markayı etkilemede önemli bir rol oynadığı ve tüketicilerin logoyu duyar duymaz kolayca ezberleyip hatırlamalarına yardımcı olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Kemp, Cho, Bui ve Kintzer (2023), “Kulağa hoş gelen müzik: sonik markalamanın reklamcılıktaki rolü” başlığıyla sesli markalamanın bir markanın kimliğine entegrasyonunun etkinliğini ve sesli markaların tüketicilerin duygusal tepkileri üzerindeki etkisini, ayrıca markayla olan etkileşim ve deneyimi nasıl şekillendirdiğini araştırmaya odaklanmıştır. Sonik logoların olumlu duyguları nasıl harekete geçirdiğini ve marka deneyimlerini nasıl geliştirdiğini incelemiştir. Sonuç olarak, sonik logoların markaların tüketici üzerindeki duygusal etkilerini güçlendirdiği ve marka deneyimini zenginleştirdiği bulunmuştur. Kemp, Zhang, Njeri ve Williams (2024), konaklama pazarlamasında sonik markalaşma üzerine çalışmış, sonik markalaşmanın tüketiciyi nasıl etkilediğini belirlemeyi amaçlamıştır. Sonuç olarak, sonik marka kullanımının bir otel markasına yönelik bağlılık eğilimlerini artırdığı ve iş amaçlı seyahat edenlerin seyahat amacıyla etkileşime girerek, otel markasına karşı daha olumlu tutumlar ve daha yüksek bağlılık eğilimleri sergilediği bulunmuştur.

Spence ve Keller (2024), sonik markalama: sanat ve bilimin kesiştiği noktada bir anlatı incelemesi üzerine çalışmıştır. Sonik markalama girişimlerinin tasarım ve uygulamasını, psikoakustik, sembolizm, müzik/işitsel biliş gibi bilimsel alanlardan alınan yaklaşımlar ve tekniklerle nasıl yönlendirilebileceğini incelemiştir. Hızlı gelişen yapay zekâ teknolojilerinin, sonik varlıkların tasarım, yaratım ve değerlendirilmesinde önemli bir evrim yaratabileceği ancak, sonik markalamanın hala bir sanat olarak kalacağı, fakat bilimsel yaklaşımların başarı şansını artırabileceği sonucuna varmışlardır.

Araştırma kapsamında ele alınan konu, alan literatüründeki çalışmalarla doğrudan benzerlik göstermemektedir fakat markaların değerlerini, vizyonlarını ve tüketici algısını pekiştirme konusunda önemli bir rol oynadığına dair elde edilen genel bulgular bağlamında benzerliklere rastlanmıştır. Çalışma sonucunda, ses logolarının markaların sektörel kimliği, duygusal tonu ve görsel kimlikleriyle uyumlu ve bütüncül bir şekilde tasarlandığı; markaların farklı işitsel-görsel entegrasyon stratejileri kullanarak çok katmanlı ve özgün marka deneyimleri yarattığı ortaya konmuştur; bu bağlamda, markaların ses ve görsel

öğeleriyle duyuşsal etkileşim kurarak tüketicide güçlü duyuşsal bağlar oluşturduđu vurgulanmıřtır. Alan literatüründeki çalışmalar ise genellikle ses sembolizmi, sonik logoların marka hatırlanabilirliđi ve tüketici üzerindeki duyuşsal etkileri gibi daha spesifik kavramsal ve psikolojik boyutlara odaklanmakta; örneđin Kemp ve ark. (2023) ile Ayada ve Ragab (2024) sonik logoların marka deneyimini ve duyuşsal tepkileri güçlendirdiđini, Spence ve Keller (2024) ise tasarımıda psikoakustik ve sembolizm gibi bilimsel yaklařımların önemini vurgulamaktadır. Çalışmanın sonuçları, markaların işitsel kimliklerini sektörel ve görsel kimlikle entegre ederek çokduyulu bir deneyim yaratmaları açısından literatürdeki genel bulgularla örtüşmekle birlikte, doğrudan ses logolarının sektörel ve marka kimliđi bazında bütüncül incelenmesi açısından önemli bir katkı sağlamaktadır.

Gelecekte yapılacak arařtırmalar için öneriler arasında, farklı kültürlerdeki ses logo algılarının karşılaştırılması, dijital platformlarda ses logolarının performansının analiz edilmesi, ses logolarının tüketici davranıřları üzerindeki etkisinin nicel ve nitel yöntemlerle derinlemesine incelenmesi, ses logolarının farklı sektörlerdeki marka stratejilerindeki rolünün arařtırılması ve yapay zekâ destekli ses logo tasarımıının markalar üzerindeki etkisinin deđerlendirilmesi yer almaktadır. Bunun yanı sıra, çoklu duyuşsal marka deneyimleri kapsamında ses logolarının diđer duyuşsal öğelerle (görsel, dokunsal vb.) etkileşiminin markanın algısı ve tüketici bađlılıđı üzerindeki etkisi de arařtırılabilir.

KAYNAKÇA

- Acar, N. (2024). Siber zorbalık ve siber mađduriyet özelinde sosyal medya okuryazarlıđı yoksunluđu üzerine bir literatür taraması. *TRT Akademi*, 09(20), 252–277.
- Aksoy, S., & Bař, M. (2024). Marka farkındalıđının olumlu ađızdan ađıza iletiřim üzerindeki etkisinde marka güveni, müşteri memnuniyeti ve marka sadakatinin aracılık rolleri. *İřletme Arařtırmaları Dergisi*, 16(3), 1617–1639.
- Akteker, O. (2022). Doğal konuřucunun ses sembolizmine dair sezgisel bilgileri üzerine bir arařtırma. *Çukurova Üniversitesi Türkołoji Arařtırmaları Dergisi*, 7(2), 1007–1035.
- Akgün, V. Ö. (2024). *Tüketici davranıřı ve duyuşsal pazarlama*. Tüketici Davranıřları 5: Güncel Akademik Çalışmalar, 141.
- Ayada, W. M., & Ragab, D. A. M. (2024). The role of sonic logos in enhancing brand recall and recognition. *International Design Journal*, 14(2), 439–447.
- Aydođan Boschele, F., & Bülbül, E. B. (2024). Psiko-Politika çağının aktivizmi. *Medya ve Kültür*, 4(2), 195–208.
- Bahar, R., & Villi, B. (2024). Cumhuriyet deđeri taşıyan markaların Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında gerçekleřtirdikleri tutundurma faaliyetlerinin incelenmesi. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 33(2), 20–40.
- Becer, E. (2013). *İletiřim ve grafik tasarım* (9. baskı). Dost Kitabevi.
- Bifarkyarat. (2024, 5 Kasım). *Kimsin sen? Marka kimliđini oluřturan unsurlar: Ses tonu*. <https://blog.bifarkyarat.com/2024/11/05/kimsin-sen-marka-kimligini-olusturan-unsurlar-ses-tonu/>
- BMW Group. (2020, 12 Mayıs). *BMW markası için yeni ses logosu*. https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0137954EN/new-sound-logo-for-bmw-brand?language=en&utm_source
- Büdün Aydın, E. (2021). Duyum, algı ve marka: Tüketici tutumlarına yönelik üç boyutlu bir deđerlendirme. *Manas Sosyal Arařtırmalar Dergisi*, 10(4), 2528–2544.
- Dövençiođlu, D. (2023). Ses Sembolizmi ve Nesne Algısı İliřkisine Dair Bir İnceleme. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Arařtırmaları Dergisi*, 10(4), 899–906.
- Elmasođlu, K. (2013). *Duyuşsal markalamanın marka sadakati oluřumuna yansımaları* (Order No. 28588358). ProQuest Dissertations & Theses Global.
- Güven, Ö. F. (2022). *Esnek kimlik sistemi tasarımı ve bir kültür kurumu incelemesi: "SALT" örneđi* (Order No. 31684680). ProQuest Dissertations & Theses Global.
- İřinBenCesi. (t.y.). *İřinBenCesi*. <https://isinbencesi.com/>

- Kemp, E., Cho, Y. N., Bui, M., & Kintzer, A. (2023). Music to the ears: the role of sonic branding in advertising. *International Journal of Advertising*, 43(6), 1039–1059.
- Kemp, E., Zhang, X., Njeri, M., & Williams, K. (2024). Sonic branding in hospitality marketing. *Tourism Review*, 27.
- Korsh, B. (Yayıncı). (2021, Aralık 1). *Netflix'in "Ta-Dum" sesi açıklanıyor* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=GV3HUJMQ-F8>
- Marketing Türkiye. (2016, 20 Ocak). *Coca-Cola'nın yeni global kampanyası "Taste the Feeling" tanıtıldı*. <https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/coca-colain-yeni-global-kampanyasi-taste-the-feeling-tanitildi/>
- O'Neill, S. (2020, Ağustos 18). *Netflix'in ta-dum'u nereden geliyor, biliyor musunuz?* Writers Blokke. <https://medium.com/writers-blokke/do-you-know-where-come-the-netflix-ta-dum-338786a8cb7c>
- Spence, C., & Keller, S. (2024). Sonic branding: A narrative review at the intersection of art and science. *Psychology & Marketing*, 41, 1530–1548.
- Toman, A. (2018, 26 Mart). *Apple ürünlerinin en ikonik seslerinin nasıl yaratıldığına hikayesi*. LSA Magazine. <https://www.letemsvetemapple.com.tr/2018/03/26/pribeh-o-tom-jak-vznikaly-nejikonictejsi-zvuky-jablecnych-produktu/>
- Wikipedia. (t.y.). *Ses logosu*. Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ses_logosu
- Yıldırım, A. (2021). Logo tasarımında yeni yaklaşımlar: Hareketli logo tasarımı. *Görünüm*, 11(11), 4–13.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yıldız, M. (2024). *Marka imajı bağlamında font tasarımının önemi ve hedef kitle ile ilişkisi*. İçinde T. Yazar & F. Geçen (Ed.), *Grafik tasarımda akademik araştırmalar 2* (s. 157). Akademisyen Kitabevi.
- Yılmaz, M., & Kınık, M. (2023). Futbol kulüplerinin amblem-logolarında yer alan somut ve somut olmayan kültür varlıkları. *Konya Sanat Dergisi*, 6, 150–166.
- Yılmaz, B. (t.y.). *Ses logosu*. <https://www.bedriyilmaz.com/bilgi/ses-logosu>
- YouTube. (t.y.). *Intel- Sound Logo*. <https://www.youtube.com/watch?v=-ihRPi4wcBY>
- YouTube. (t.y.). *BMW Ads Get New Sound Logo (New vs. Old)*. <https://www.youtube.com/watch?v=6zaln0NKRj0>
- YouTube. (t.y.). *The 2020-2021 macOS Startup Sound*. <https://www.youtube.com/watch?v=Wj7J2W448Xw>
- Yücel, N., & Çubuk, F. (2014). Nöropazarlama penceresinden marka değeri. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 25(1), 221–233.